

РАҲБАРЛИК ЭТИКАСИ ВА БОШҚАРУВИНИНГ АЙРИМ ПСИХОЛОГИК СИФАТЛАРИ

¹Турғунбоева Азизахон Ғуломовна, ²Юсупов Равшанжон Акрам ўғли, ³Абдуллаева Нилуфар Садикжановна

¹НамДУ психология кафедраси доценти. Психология фанлари бўйича фалсафа доктори
PhD

²Наманган шаҳар ҳокимлиги, Ташкилий кадрлар гуруҳи етакчи мутахасиси

³Психология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810761>

Аннотация. Мақолада раҳбарлик этикаси ва бошқарувига оид замонавий ёндашувлар, раҳбар ходим хулқидаги мавжуд ахлоқий-сиёсий хусусиятлар ёритилган. Шунингдек менежментлик илмининг тарихий томонлари, мазкур муаммога талабларнинг мазмун-моҳияти ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: Менежмент, раҳбарлик, бошқарув услуги, раҳбар имиджи, миллий қиёфа, креативлик, қатъият, шижоат, маънавий ўзлик, тафаккур, инсон омили, тамойил.

Abstract. The article discusses modern approaches to the ethics of leadership and management, as well as the existing moral and political qualities of leader-staff. It also explores the historical aspects of management science, addressing the content and significance of the requirements for this issue.

Keywords: Management, leadership, management style, leadership image, national values, creativity, responsibility, stress, spiritual self, contemplation, human behavior, adaptation.

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к этике лидерства и менеджмента, а также существующие моральные и политические качества лидера-сотрудника. В ней также исследуются исторические аспекты науки менеджмента, рассматриваются содержание и значимость требований к этому вопросу.

Ключевые слова: менеджмент, лидерство, стиль управления, имидж лидера, национальные ценности, креативность, ответственность, стресс, духовное самоопределение, созерцание, поведение человека, адаптация.

Бугунги кунда юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар раҳбар ходимлардан юксак маданиятни, ўз касбининг моҳир устаси бўлишни, мураккаб шароитларда давлат манфаатларини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қила олишни, аҳолининг ҳар хил тоифалари билан ишлай олишни талаб қилади. Бугунги куннинг замонавий раҳбар ходими қандай бўлиши керак ва у яна қандай сифатларга эга бўлиш лозим каби саволлар айни пайтда бугуннинг энг ахамиятли мавзуси десак муболаға бўлмайди. Бу борада нафақат ишбилармонлик, тадбиркорлик, ташаббускорлик сифатлари билан бир қаторда касбий фаолиятнинг айрим психологик-педагогик жиқатларини ҳамда тарбияланганлик сифатларини ҳам намоён қила олиши лозим.

Касбий фаолиятнинг психологик жиқатлари шуки, раҳбар ходимларнинг келажакда ўз бурч ва мажбуриятларини самарали бажаришлари учун уларга зарур психологик-педагогик принциплар, категориялар ва тушунчаларни сингдириш ҳамда касб маданияти ва этикаси талабларига мувофиқ хатти-қаракатларини изоҳлаш, хизмат вазифаларини тўғри бажаришга ўргатиш, ўз касбига меҳр-муҳаббат, хурмат билан қарашни тарбиялашда намоён бўлади.

Касбий фаолиятнинг педагогик жиҳатлари эса раҳбар ходим хулқидаги мавжуд ахлоқий-сиёсий хусусиятларда акс этиб, ахлоқий меъёрлар ва принципларнинг шахс онгида қандай ҳосил бўлиши билан белгиланади. Ахлоқнинг шаклланишида атрофдаги турли хулқ-атвордаги кишилар, шахсий тажриба, муайян типлар тўғрисидаги маълумотлар, оммавий ахборот воситаларида ёритилаётган фактлар катта аҳамиятга эга.

Бу ўринда энг асосий жиҳат шуки, Давлат сиёсатига ишонч ўрнатилган принципларга содиқликда, давлат сиёсатининг аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилинишида ва амалда қўлланиш жараёнига талабчанликда кўринади. Талабчанлик хусусияти психологияда шахсий намуна бўлиш орқали атрофдагиларга таъсир ўтказа олиш, уларни мақсад сари йўллай олишда ҳосил бўлади.

Бугун, жамиятимизда ҳар соҳада янгилашиш, шижоат, ўз устида тинимсиз ишлаш, инсон омили ҳар томонлама устун деган муҳим тамойил шунингдек юрт манфаатини доимо кадрлаш каби хусусиятлар ўз устуворлигини намоён этди. Янги даврда, пешқадам жамоа, ташкилот, фирма, корпорация ва бошқаларда янги типдаги лидер, ташкилотчига талаблар ҳам кучайиб кетди. Янги типдаги лидерни тарбиялаш муаммоси доим юртбошимиз диққат марказидадир. Юртбошимизнинг таъкидлашича, "бугунги куннинг энг муҳим вазифаси - ҳаётимизнинг барча соҳаларида, айниқса бошқарувда, республика миқёсида, вилоят, шаҳар, туман, қишлоқ ва маҳаллаларни бошқаришда, тармоқ бўғинларини идора этишда янгича фикрлайдиган, қийин дамларда маъсулиятни ўз зиммасига ола биладиган, ҳаёт билан ҳамқадам юришга қодир, иймони пок билимдон, ишбилармон одамларни топиш, уларга ишонч билдиришдан иборатдир" каби фикрлари бугунги иқтисодий ислохотларимизнинг пировард натижаси раҳбар ходимларнинг изланувчанлиги ва тадбиркорлилигига, поклиги ва қатъиятига кўп жиҳатдан боғлиқлигини кўрсатади.

Жаҳон амалиётида, айниқса фалсафа, социология, ижтимоий психология фанлари доирасида лидернинг маънавий баркамоллигини шакллантирувчи омиллари ўрганилган. Лидернинг атрофдагиларга таъсир ўтказиш қобилияти бу ўринда энг асосий талаблардан биридир. Унда бошқаларни ўз ортидан эргаштириш, тўғри йўлга етаклаш, сафдошларига ўз истеъдодини топишда ва ривожлантиришда кўмаклашиш, ёрдамини аямаслик каби хусусиятлар жам бўлади. Ҳозир кундан кунга ривож топиб келаётган даврда раҳбар шахсига бўлган талабнинг кучайганлигини тан олмасдан иложимиз йўқ. Раҳбарлик психологиясининг замонавий ва кўп учрайдиган муаммолари сафига мулоқотга кириша олмаслик, жавобгарлик ва масъулият ҳиссининг етишмаслиги, келишув ва муроса қила олмаслик, режа қилинган ишда қониқарли натижага эриша олмаслик, рағбатлантириш ва жазолашнинг меъёри кабиларни мисол тариқасида келтиришимиз мумкин. Демократик ва либерал тамойиллардан унумли ҳамда тўғри фойдалана билиш ҳам лидерликнинг кўп учрайдиган муаммоларидан ҳисобланади. Баъзан учрайдики, лидер кўп ҳолларда либерал тамойил асосида иш кўради, яъни барча режалари-ю, мақсадларидан сафдошларини хабардор қилади, улар билан маслаҳатлашади, уларнинг барчасига бирдек ишонади ва ҳеч биридан шубҳаланмайди. Бу гуруҳ аъзоларининг лидерга бўлган ҳурматини оширади. Лекин шундай вазиятлар бўладики, лидер ўз гуруҳи учун ўзи қарор қилиши, ҳеч кимга таянмаслиги талаб қилинади.

XXI асрда яшар эканмиз, бу асрда мулоқот гўзаллиги ишингиз юришганидан далолатдир. Яъни ҳар қандай лидер шахс атрофидагилар билан мулоқот қила олиши ва шахс психологиясини ўрганиши даркор, бошқа сўз билан айтганда, ўз камчиликларини

бартараф эта билиши муҳимдир. Ҳар қандай низони бартараф этиш кўникмаси, ўз жамоа фикрини эшита билиши ва уларнинг фикрини ҳурмат ва инобатга олган ҳолда, бир тўхтамга келиши зарурдир. Ўз устида мунтазам ишлаши ва илмий салоҳиятини ҳам ошириб бормоғи зарурдир. Бу эса, ўз навбатида инновацион технология илмини ўзлаштиришда шахснинг тури ҳамда мотив йўналиши аҳамият касб этади.

Менежментлик илмининг дастлабки аломатлари Юлий Цезар, Искандар Зулқарнайн, марказий Осиёда эса Ўрта асрларда Амир Темур ҳукмронлиги давридан бошлаб шакллана бошлаган. Мутафаккир аждодларимиз таълимотларида, халқ ижодиётида адолатли ва адолатсиз шох тўғрисидаги маълумотлар ҳаддан зиёд кўп. Абу Райҳон Беруний асарларида, ал-Фаробий қўлёзмаларида бошқонлик (юсак лавозим эгаллаганлар назарда тутилади) инсонларнинг шахсий фазилатлари, уларнинг олдида турадиган мураккаб, масъулиятли вазифалар, айрим муаммоларнинг олдини олиш ва бартараф қилиш йўл-йўриқлари бўйича ибратли фикрлар билдирилган. Айниқса, бошқарувчининг фаҳм-фаросати, донишмандлиги, ҳақгўйлиги, халқпарварлиги, инсоф диёнатлилиги, саҳоватпешалиги илмий амалий намуналар асосида таъкидлаб ўтилган ватандош шоир ва ёзувчилар ижодиётида, фолклорда саҳийлик-очкўзлик бир-бирига кескин қарама-қарши қўйилиб, улар инсофга чақирилган. Давлатнинг у ёки бу лавозимида амалдорлик қилган кишиларнинг руҳий дунёси халқ донишмандлиги намуналарида ўз ифодасини топган.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг – иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаравон бўлади. –Тошкент: “Ўзбекистон”.2019.- 4 б.
2. Баротов Ш.Р. Социально-психологические и научно-практические основы создания психологической службы в Узбекистане: Автореф. . д-ра психол. наук. - Т.:ТГПУ,1998. - 37 с
3. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / Под.ред. М.Г. Ярошевского.- М.:Воронеж, 1996. – 513 с.
4. Ильин Е.Т. Мотивация и мотивы. - СПб.: изд-во Питер, 2000. – 512 с.